

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MASALALAR YECHISHGA INNOVATSION YONDASHUV

Alijonova Sarvinoz

Farg'ona Davlat universiteti 1 bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590415>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Masala, faoliyat, ijodiy masala, kognitiv ompetensiya, harakatga doir masalalar, vaqt, tezlik, masofa, interfaol ta'lim metodlari, interfaol grafik organayzerlar.

ANNOTATSIYA

Boshlang'ich sinflarda harakatga doir masalalarni yangi va zamonaviy interfaol metodlar orqali tushuntirish va buning natijasida o'quvchilarda bo'ladigan ijobiy aqliy o'zgarishlar to'g'risida fikr yuritilgan.

O'zbekistonda ta'lim sohasida yangicha yondashuvlar davri boshlanganiga ham sezilarli vaqt o'tdi. Ushbu masala yuzasidan prezidentimiz Sh.M.Mirziyayevning ta'lim sohasiga oid qarorlar, farmoyishlar va istiqbolli dasturlarning ishlab chiqilayotgani va amalga joriy qilinganini alohida ta'kidlash hamda 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-sonli Farmoni qabul qilinganligi yaqqol misol qilishimiz mumkin.

Mamlakatimizda hozirda yosh avlodning o'quv faoliyatini takomillashtirish bilan birga, ta'lim jarayoniga axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyallarni qo'llash, darslarda mavzuni yoshlarga yetkazishda yangi

interfaol metodlardan foydalanishni biz pedagoglardan talab etilmoqda.

Matematika so'zi grekcha "mathema" so'zidan olingan bo'lib, uning ma'nosi "fanlarni bilish" demakdir. Maktab matematika kursining maqsadi o'quvchilarga ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda matematik bilimlar berishdan iboratdir. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish samaradorligini oshirish, axborot mazmunini boyitib borish orqali ta'lim mazmunini o'zgartirish, didaktik elementlarni kattalashtirib o'zlashtirishni B.P.Erdniyev va P.M.Erdenyevlar alohida ta'kidlagan. Har bir fanning asosiy g'oyasini ajratishni I.D.Zeverov va V.N.Maksimova, R.A.Mavlonovalar o'zlarining qo'llanmalarida ta'kidlab o'tgan.

Bugungi kundagi ta'limdagi o'zgarish, talablar, hozirgi yoshlarga ta'lim berishdagi

yuqoridagi talab va fikrlar boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisidan esa matematikadan o'quvchilarga samarali ta'lim berish uchun yuqori bilim va tajribani talab etadi.

Matematika metodikasi ta'lim jarayoni bilan bog'liq bo'lgan quyidagi 3 savolga javob bo'lishini pedagogika fanlari nomzodi Jumayev E.E. va Alimov B.N. Esonturdiyev M.N. lar o'zining qataor qo'llanmalarida aytib o'tganlar. Ular:

1. Nima uchun matematikani o'rganish kerak?
2. Matematikadan nimalarni o'rganish kerak?
3. Matematikani qanday o'rganish kerak?

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda matematikadan o'rgatiluvchi darslarni misol va masalalar bo'lib olishimiz mumkin. 1-sinfdan boshlab boshlang'ich sinf o'quvchilariga rasmi misol va masalalar berib boriladi.

Misol va masalalar turli xildagi ko'rinishda berib boriladi, asta-sekin osondan murakkabga tomon misol va masala turlari ham o'zgarib boradi. Biz shu o'rinda masalaga to'xtalamiz. "Masala nima?" degan savolga javob topib olamiz.

Masala-muayyan bilim va tafakkur asosida hal qilinishi lozim bo'lgan muammo. Umumiy o'rta ta'lim maktablari va o'rta maxsus o'quv yurtlarida o'quvchilarga muayyan fanlardan bilim berish va ularda ko'nikmalar hosil qilish hamda bilimlarni tekshirish metodlaridan biri hisoblanadi.

Masalaning sodda va murakkab turlari mavjud.

Sodda masalalar bir amal bilan yechiladigan masalalar. Murakkab masalalar esa, ikki va undan ortiq usul bilan yechiladigan masalalar. Sodda masalalar 1-2-sinf

matematika darslarida kuzatiladi. Ular bir amal bilan ishlanadigan masalalardir.

* Nigorada 6 ta qalam bor edi. u do'kondan yana 6ta qalam sotib oldi. Nigorada jami nechta qalam bor?

Yechish: $6+6=12$

Javob: 12 ta.

Murakkab masalalar asosan, 3-4-sinflarda uchraydi. Murakkab masalalar ikki va undan ortiq amal yoki qulay usul bilan ishlanadigan masalalar hisoblanadi.

Harakatga doir masalalar ham murakkab masalalar sirasiga kiradi.

Matematika kursida harakatga doir masalalar jumlasiga harakatni xarakterlovchi uchta miqdor - tezlik, vaqt va masofa orasidagi bog'lanishlarga doir masalalar kiritiladi. Bu miqdorlardan ikkitasi masala shartida berilgan bo'lib, uchinchisini topish talab qilinadi. Bunday ko'rinishdagi tipik arifmetik masalalar boshlang'ich sinf matematika o'quv dasturi hamda darsliklarida kiritilgan. Harakatga doir masalalar garchand 4-sinf darsligida alohida bob sifatida kiritilmagan bo'lsa hamki, bunday tip masalalariga tayyorgarlik ishi ancha oldinroq, 1-2-sinflardan oq boshlanishi maqsadga muvofiqdir. Bu davrda o'quvchilar masofa (yo'l) bilan bog'liq taxminan quyidagi ko'rinishdagi masalani qarab chiqishlari mumkin.

Masala: Ikki qishloqdan bir vaqtda ikkita yo'lovchi bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. Birinchi yo'lovchi ikkinchi yo'lovchi bilan uchrashguncha 400 qadam, ikkinchi yo'lovchi esa 600 qadam yurdi. Ikki qishloq orasidagi masofa necha qadam?

Bu masalani yechish orqali o'quvchilar ikki jismning uchrashma harakatiga doir masalalarni o'rganishlariga tayyorlanadi. Ushbu masalani muhokama qilib yechaylik:

- Masalada nima haqida gap boradi?

- Ikki yo'lovchining ikki qishloqdan bir-biriga qarab yurishi haqida gap boradi. (Shu paytda o'qituvchi doskaga ikki qishloqni A va B nuqtalari orqali belgilab, ularni to'g'ri chiziq kesma bilan tutashtirib, AB kesma tasvirini ikki qishloq orasidagi masofa sifatida qarash mumkinligini o'quvchilarga aytadi) Ya'ni:

A-----B

Ular qanday harakat qilishgan?

- Bir-biriga qarab harakat qilishgan
- Birinchi yo'lovchi ikkinchisi bilan uchrashguncha necha qadam yurgani masalada ma'lummi?
- Ha, 400 qadam.
- Ikkinchi yo'lovchi-chi?
- 600 qadam

O'qituvchi bu berilganlarni AB kesmada A dan B ga va B dan A ga yo'naltirilgan chiziqlar (strelka)ni ko'rsatib, B dan chiqqan yo'lovchi ko'proq yurganini qayd etadi, kesma o'rtasidan chaproqda uchrashishi belgisi sifatida bayroqcha rasmini qo'yishni va 1 - hamda 2-yo'lovchilar uchrashgunlaricha bosgan qadamlarini shaklda ko'rsatadi.

400 qadam 600 qadam

Bu yerda shuni aytish joizki, bugungi kunda o'qituvchilar axborot texnologiyalardan keng foydalaniyapti. Kompyuterda shu masala shartini harakatlanuvchi odamlar tarzida namoyish qilib, o'quvchilarga ko'rsatish maqsadga muvofiq.

- Masala savoli bizdan nimani topishni talab qiladi?

- Birinchi yo'lovchi uchrashguncha 240 qadam, ikkinchi yo'lovchi esa 360 qadam yurgan bo'lsa, ikki qishloq orasidagi masofa necha qadam ekanligini topsa bo'ladimi?

- Ha
- Qaysi amal bilan?
- Qo'shish amali bilan, 240 ga 360 ni qo'shib
 $240+360=600$ (qadam)

Javob: Ikki qishloq orasidagi masofa 600 qadam.

- Bunday masalalarni yechish orqali o'quvchilar harakat yo'nalishi "Uchrashmami?" "Qarama-qarshi yo'nalishmi?" bilib olishadi. Ular harakatga doir masalalar yechishga tayyorlanishadi.

Harakatga doir masalalarni yechish jarayonini sodda masalalarni qarashdan boshlash kerak. Bunday sodda masalalar qatoriga ma'lum masofa va harakat vaqti bo'yicha tezlikni topishga doir masalalar, ma'lum tezlik va harakat vaqtiga ko'ra masofani topishga doir masalalar, ma'lum masofa va harakat tezligiga ko'ra harakat vaqtini topishga doir masalalarni kiritish mumkin.

Demak, harakat asosiy 3 ta miqdor yo'l (masofa), vaqt va tezlik orasidagi bog'lanishni ifodalaydi.

1. Tezlik va vaqt bo'yicha masofani aniqlash

Bunday masalalarni yechishga o'rgatish birinchi navbatda o'quvchiga tezlik tushunchasi bilan tanishtirishdan boshlanadi. Bu ishni taxminan quyidagicha olib borish mumkin.

- O'quvchilar sizlar mashinaga minganmisiz? Poyezdgachi? (O'quvchilarning mashina va poyezdga minganliklari haqida javob olingach, mashina ham, poyezd ham boshqa transportlar ham harakat qilishi tushuntiriladi.)

Masalan. Poyezd 1 soat vaqtda 80 kilometr masofa (yo'lni) o'tdi deylik. Demak, poyezd soatiga 80 kilometr tezlik bilan harakatlangan. Yoki poyezd 80 km/soat tezlik bilan harakatlangan deyish mumkin. Umuman jismning vaqt birligida bosib o'tgan yo'li tezlikni ifodalaydi.

Uzunlikning o'lchov birliklari mm, sm, dm, m, km; Vaqtning o'lchov birliklari s(sekund), min (minut), soat bo'lgani kabi tezlikning o'lchov birliklari bor. Ular m/min, km/soat, m/s, km/min, km/s bo'lishi mumkin. Tezlikning o'lchov birliklarini yozganda avval uzunlik birligi yozilib, so'ng qiya chiziq "/"(yoki "-") qo'yiladi va qiya chiziq tagiga vaqt yoziladi. Masalan, poyezd 60 km/soat tezlik bilan harakatlanyapti.

Masala. Poyezd 80 km/soat tezlik bilan 3 soat yurdi. U necha kilometr yo'l yurdi?

Yechish: $80 \text{ km/soat} \cdot 3 \text{ soat} = 240 \text{ km}$.

Javob: U 240 kilometr yo'l yurdi.

Tezlik tushunchasi kiritilgach, berilgan tezlik va vaqtga ko'ra bosib o'tilgan yo'lni topish qoidasi o'quvchilarga etkaziladi.

Berilgan tezlik va berilgan vaqtga ko'ra bosib o'tilgan yo'lni topish uchun tezlik va vaqtni o'zaro ko'paytirish kerak. Umuman, soatiga v km yo'l bosayotgan jismning t soatda o'tgan yo'lni S harfi bilan belgilansa, bu yo'l $S=v \cdot t$ formulaga ko'ra hisoblanadi.

Ushbu masalani ham bir necha usullarda yechish mumkin. Shu usullardan bittasini keltiramiz:

- 1) 1 soat=60 minut
- 2) $60:20=3$ (marta)
- 3) $20 \cdot 3=60$ (km/soat)
- 4) $60:30=2$ (marta)
- 5) $20 \cdot 2=40$ (km/soat)

Javob: Poyezd 1 soatda 60 kilometr, Qorabayir ot esa 40 kilometr yo'l yuradi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki istalgan tipdagi murakkab masalalarni o'quvchilar tomonidan ishlanishi ularning tasavvur qilish, muammoli vaziyatga yechimlarni tafakkur qila olish imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiylashuv jarayonini

oson kechishi, o'z fikrini bildirish va atrofdagilarga tasiri(liderlik) kabi bir qator sifatlari va imkoniyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda alohida muhim ahamiyatda ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini barcha fanlar qatorida matematika fanini ham ilg'or ta'lim

texnologiyalari asosida xalqaro standartlar bo'yicha tajribadan o'tgan topshiriqlar tizimidan foydalangan holda ta'lim jarayonini olib borish ta'lim sifat va samaradorligini kutilgan natijada bo'lishining ta'minlovchi vositalar jamlanmasi bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zokirova S. Kontrastif dilbiliminde transferansiya ve interferensiya hadiselerine dair.
2. Baijanov B. H. ACTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS BY USING THE TECHNOLOGY "PROJECT METHOD" //Chief Editor.
3. Baydjanov B. COMPATIBILITY OF NEW RENAISSANCE PEDAGOGY AND JADID ENLIGHTENERS' VIEWS ON EDUCATION AND INFORMATION SECURITY //Конференции. – 2021.
4. Baydjanov B. K. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 7. – С. 171-178.
5. Baydjanov, B. (2021, August). HIGHER EDUCATION PROSPECTS AND ISSUES OF DEVELOPING INFORMATION SECURITY CULTURE AMONG STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF FERGANA REGION): <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1284>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
6. Baydjanov, B. (2021, June). HIGHER EDUCATION PROSPECTS AND ISSUES OF DEVELOPING INFORMATION SECURITY CULTURE AMONG STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF FERGANA REGION). In Конференции.
7. Dadakhon, T. (2022). Factors that Review Students' Imagination in the Educational Process. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 5, 551-557.
8. Dadakhon, T., & Sabohat, A. (2022). Developing Creative Thinking through Primary School Students Solving Problems. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 71-76.
9. Farkhodovich, T. D. (2022). The Problem of Forming Interpersonal Tolerance in Future Teachers. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 2(4), 12-15.
10. Mukhtoralievna, Z. S. (2022). Develop Students' Speech by Working on Synonyms and Antonyms in Grades 3-4 in their Native Language Classes. European Multidisciplinary Journal of Modern Science, 6, 125-130.
11. SM Zokirova. Tillar tadqiqida kontrastiv lingvistika ilmiy paradigmasining o'rni. Filologiya fanlari bo'yicha PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Farg'ona davlat universiteti
12. To'xtasinov, D. F. (2018). DIDACTIC BASES OF DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN SCHOOLCHILDREN. Central Asian Journal of Education, 2(1), 68-74.
13. Tukhtasinov, D. (2018). DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF PUPILS OF 5-9TH GRADES IN THE LESSONS OF MATHEMATICS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych, 209(22), 586-587.

14. Tukhtasinov, D. F. (2018). Developing Logical Thinking of 5-9th Year Students at Mathematics Lessons. Eastern European Scientific Journal, (2).
15. Zokirova S. M. et al. USE OF PLACE NAMES IN BOBURNOMA //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 4. – С. 244-246.
16. Байджанов Б. Х. Таълим жараёнида илғор хорижий тажрибаларни самарали қўллаш механизмлари //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 514-519.
17. Зокирова С. М. Контрастивные исследования на современном этапе развития лингвистики //Учёный XXI века. – 2016. – №. 3-4 (16). – С. 23-27.
18. Зокирова, М. С. (2017). К вопросу о типах словосочетаний в разнотипных языках (на примере узбекского и таджикского языков). The way of Science, (2), 133.
19. Зокирова, С. М. (2014). Вопрос слововой комбинации в языках различных структур на примерах узбекского и таджикского языков. Путь науки, 135.
20. Уринова Н. М., Байджанов Б. Х. Социально-педагогические особенности подготовки будущих учителей к воспитательной работе //Учёный XXI века. – 2016. – №. 4-2 (17). – С. 21-24.